

CHAQALOQLAR ASFIKSIYASI

Axmedova Zulfizarxon

O'zbekiston Respublikasi, Andijon viloyati, Qo'rg'on tepa

Abu Ali ibn Sino nomidagi Jamoat salomatligi texnikumi

maxsus fan o'qituvchisi

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada zamonaviy hamshiralarga tibbiy muolajalar texnikasini bajarishini bilishi bilan birga, bemorning kasallik tufayli yuzaga kelgan va kelishi mumkin bo'lgan, asfiksiya hurujini davolash va ularni tekshirish hususiyatlari haqida to'htalib o'tildi.

Kalit so'zlar: Asfiksiya, chaqaloq, sepsis, toksoplazmoz, Persianinov usuli, davolash .

Asfiksiya, ya'ni bo'g'ilish, chaqaloqda gazlar almashinuvi buzilishi munosabati bilan boshlanadigan va o'tkir tarzda o'tuvchi patologik jarayon bo'lib, qon va to'qimalarning kislorodga yolchimasdan qolishi hamda organizmda karbonat angidrid miq- dorining haddan ziyod ortib ketishi bilan xarakterlanadi. Chaqaloq asfiksiyasi deganda, chaqaloq tug'ilganida yurak faoliyati saqlanib qolganligiga qaramasdan, nafas olishning yo'qligi yoki to'xtab-to'xtab, ko'pincha, yuza-yuza nafas olayotganligi tushuniladi. Chaqaloqni bu holatdan tegishli chora-tadbirlar yordamida chiqarib olsa bo'ladi. Tug'ilgan bolalarning 4—6 % da asfiksiya holati kuzatiladi. Biroq, shunday bo'lsa ham, asfiksiya chaqaloqlarning o'lik tug'ilishiga olib keladigan asosiy sabablardan biri hisoblanadi.

Etimologiyasi. Quyidagi sabablar chaqaloqlarning asfiksiya bilan tug'ilishiga olib keladi:

1. Homilador ayol qonida turli kasalliklar natijasida kislorod miqdorining kamayib, karbonat angidridning ortib ketish hollari (nafas a'zolari kasalliklari), yurak-tomir kasalliklari, qon kasalliklari (ayniqsa, anemiyalar).
2. Kindik tizimchasining tug'uruq yo'llarida qisilib qolishi, bolaning bo'yniga o'ralib qolishi.
3. Yo'ldoshdagi turli patologik holatlar (erta ko'chish, noto'g'ri joylashuv va boshq.).
4. Ona qornida homilaning turli kasalliklarga yo'liqishi (yurak tug'ma nuqsonlari, sepsis, toksoplazmoz, listerioz va boshq.).
5. Chaqaloq yuqori nafas yo'llarining turli sabablarga ko'ra qis- man yoki batamom bekilib qolishi (qog'onoq suvlari va shilim- shiqlar bilan aspiratsiyalanish, yuqori nafas yo'llarining nuq- sonlari).
6. Chaqaloqning tug'uruq yo'llarida uzoq vaqt qolib ketish hollari (tug'uruq kuchlarining susayib qolishi, chaqaloq o'lchovlarining tug'uruq yo'llariga to'g'ri kelmay qolishi va boshq.).

Klinikasi. Chaqaloqlar asfiksiyasi ikkiga — birlamchi (ona qor- nida boshlangan) va ikkilamchi (ona qornidan tashqarida bosh- langan yoki orttirilgan) asfiksiyalarga bo'linadi.

Chaqaloq birlamchi asfiksiyasining esa ikki shakli tafovut eti- ladi — ko'k asfiksiya bilan oq (yoki oqish) asfiksiya.

Ko'k asfiksiyada bola badani terisi ko'm-ko'k ko'kargan, ref- lekslar saqlangan, lekin susayib qolgan, mushaklar tonusi deyarli qoniqarli, yurak urishlari tezlashgan, lekin yurak tonlari aniq- ravshan eshitiladigan bo'ladi. Nafas siyrak, yuza, ba'zida esa ahyon- ahyonda nafas olish harakatlari kuzatilishi mumkin. Kindik tur- gori va pulsatsiyasi ko'pchilik hollarda saqlangan bo'ladi. Apgar shkalasi bo'yicha chaqaloq holati 5—6 ball bilan baholanadi.

Ko'k asfiksiyaning ikki xil darajasi farq qilinadi: yengil va og'ir asfiksiya. Yengil asfiksiyada chaqaloq badani terisining ko'karishi, yurak urishlarining sekinlashuvi

va nafas yuzaligi keskin ifodalangan bo'lmaydi. Yengil darajadagi ko'k asfiksiya hech qanday davolash choralarisiz tez o'tib ketadi.

Ko'k asfiksiyaning og'ir darajasida bolaning terisi juda ko'kargan, yurak urishlari anchagina yoki keskin sekinlashgan, yurak tonlari bo'g'iqlashgan, ammo ritmik bo'ladi. Nafas markazi faoliyatining susayib qolishi yoki bola tug'ilishi jarayonida, yoki birinchi bor nafas olganida nafas yo'llariga qog'onoq suvlari, shilimshiq tiqilib qolgani tufayli chaqaloq nafas olmay yotadi. Asfiksiyaning bu darajasida chaqaloqni jonlantirishning u yoki bu usulidan foydalanishga to'g'ri keladi.

Oq yoki oqish asfiksiyada chaqaloq nafas olmay yotadi, badan terisi oppoq oqargan, shilliq pardalari ko'karib ketgan, yurak urishi keskin sekinlashgan, ba'zida aritmik, yurak tonlari esa bo'g'iq bo'ladi. Mushak tonusi o'ta pasaygan yoki yo'q darajada va reflekslar keskin susayib ketgan yoki umuman chaqirilmaydi. Kindik puchayib, pulsatsiyasi aniqlanmaydi. Apgar shkalasi bo'yicha chaqaloq holati 1—4 ball bilan baholanadi. Demak, chaqaloq birlamchi asfiksiyasining asosiy belgisi uning nafas olmay turishi yoki nafasining keskin izdan chiqishi hisoblanadi.

Diagnostikasi. Chaqaloqning ahvoriga baho berish uchun ho- zirgi vaqtda Apgar shkalasidan foydalaniladi, chunki u ancha aniq va qulay.

Asfiksiyaga diagnoz qo'yishda nafaqat asfiksiya turi (ko'k, oq) bilan og'irlik darajasini, balki kalla ichiga qon quyilgan bo'lishi ehtimol deb, uning belgilarini aniqlab olishga ham ahamiyat berish zarur. Kalla ichiga qon quyilishi asfiksiya oqibati yoki ko'pincha asfiksiya bilan birga davom etadigan tug'uruq jarohatining oqibati bo'lishi mumkin. Ko'k asfiksiya holatida tug'ilgan chaqaloqni jonlantirishda asfiksiya hadeganda barham topavermaydigan bo'lsa, bu aksari kalla ichiga qon quyilganidan darak beradi.

Davolash va hamshiraning vazifalari. Chaqaloqlar asfiksiya- sida birinchi yordam ko'rsatish va davolash ishlari aksariyat hollarda o'rta tibbiyot xodimlari zimmasiga yuklatiladi. Shularni hisobga olgan holda hamshira chaqaloqni jonlantirish, davolash va parvarish qilish bo'yicha barcha amallarni aniq va to'la-

to'kis egallagan bo'lishi lozim. Chaqaloqqa tug'ilish jarayonidayoq yordam berish tadbirlari boshlanishi kerak.

Yuqori nafas yo'llaridan qog'onoq suvlari va shilimshiq- larni rezina noksimon balloncha yoki elektr so'rg'ichlar yordamida so'rib tashlanadi va mustaqil nafasni tiklashga harakat qilinadi.

Asfiksiyaning yengil darajalarida chaqaloqqa namlangan kis- lorod beriladi.

3.Og'ir asfiksiya holatlarida chaqaloqqa og'izdan og'izga yoki og'izdan burunga hamda apparatlar yordamida sun'iy nafas berishga harakat qilinadi (DP-5, RDA-1, «Vita-1» appa- ratlari).

4. Hozirgi zamon usullaridan giperbarik (bosim ostidagi) oksigenatsiya va kranioserebral gipotermiya (bosh miyani sovitish) qo'llaniladi.

5. Kindik venasidan glukozaning 20 % li eritmasi (5 ml/kg), 50—100 mg askorbin kislota, 25—50 mg kokarboksilaza, 1—2 mg/kg miqdorda prednizolon, kalsiy glukonatning 10 % li erit- masidan 0, 5—1,0 ml/kg, natriy gidrokarbonatning 4 % li eritma- sidan 4—5 ml/kg miqdorida yuboriladi.

Kindik tizimchasida ish bajarilayotganda aseptika va antiseptika qoidalariga qat'iy rioya qilishni unutmang.

6. Bosh miya shishishining oldini olish maqsadida albumin- ning 10 % li eritmasi, 1 % li mannit yoki quruq plazma eritilgan holda quyiladi.

7. Talvasaga moyillik aniqlanganda 20 % li GOMK, seduksen, droperidol eritmaları shifokor ko'rsatmalariga binoan kindik vena- sidan yoki mushak orasiga yuboriladi.

Chaqaloqda klinik o'lim holati aniqlanganda quyidagi jonlan- tirish usullaridan foydalaniladi:

I. Legenchenko usuli.

1. Chaqaloq onasining oyoqlari orasiga qo'yilgan tog'oradagi qaynatilgan 38—40 °C haroratli suvga (kindik kesilmagan holda) boshigacha tushiriladi.

2. Yuqori nafas yo'llaridan qog'onoq suvlari va shilimshiq- lar tozalanadi.

3. Onasiga toza kislorod berib turiladi.

4. Reflekslar saqlangan bo'lsa chaqaloqni vannadan biroz ko'tarib uning ko'krak qafasiga ozroq miqdorda sovuq suv sepi- ladi, bu nafas markazining reflektor ravishda ta'sirlanishiga va chaqaloqning asfiksiya holatidan chiqishiga olib keladi.

II. Persianinov usuli.

1. Yuqori nafas yo'llari yot massalardan tozalanadi.

2. Chaqaloqning kindik arteriyasidan (kindik halqasidan 6—8 sm qochirib) 3 ml miqdorda 10 % li kalsiy xlorid eritmasi bo'lib-bo'lib yoki zarbsimon usulda yuboriladi. Ta'sir kuzatil- ganda bola nafas oladi va yig'lay boshlaydi.

3. Natija kuzatilmagan holda o'sha ignadan, boshqa shprisga oldindan tayyorlab qo'yilgan 100—150 mg askorbin kislota qo'- shilgan 40 % li glukoza eritmasidan 5—7 ml miqdorda yuboriladi.

4. Bola onasidan ajratilgach, kindik venasidan natriy gidro- karbonat va kokarboksilaza, glukoza, prednizolon va askorbin kislota, kalsiy glukonat eritmalari alohida shprislarda yuboriladi.

5. Yurak urmayotgan yoki faoliyati 2 daqiqa davomida tiklan- masa (bilvosita massaj qilish natijasida) yurak bo'shlig'iga 0,1 % li adrenalिन eritmasidan yuboriladi.

Qanday usulda bo'lmasin, chaqaloqni jonlantirish 3—5 daqiqa davomida davom ettiriladi.

Chaqaloq jonlantirilgach, birinchi navbatda tozalash o'tka- ziladi, issiq, quruq oqlikka o'raladi, oldindan isitib qo'yilgan o'ringa yotqiziladi va nafas olish doimiy nazorat ostiga olinadi.

Og'ir asfiksiyadan chiqarib olingan chaqaloqlarga keyinchalik ham ma'lum vaqtgacha burunga kiritilgan kateter yordamida namlangan kislorod berib turiladi.

Asfiksiyani boshidan kechirgan chaqaloqning ahvoli istalgan vaqtda og'irlashib qolishi mumkin.

Chaqaloqlar asfiksiyasining oldini olish ishlari onaning homilador bo'lganligi aniqlangan kundanoq boshlanishi lozim. Bu ishda ayollar konsultatsiyasi xodimlari va bolalar hamda oilaviy poliklinikalar hamshiralarning hamkorligi yaxshi samara beradi. Ayoldagi ekstragenital kasalliklarni erta aniqlash, to'g'ri ovqatlanishi va

rejimga rioya qilishini nazorat qilish, erta va kechki toksikozlarning oldini olish choralarini ko'rish, tug'uruqqacha patro- najlarni vaqtida amalga oshirish kabi vazifalar shular jumlasidandir.

Homilador ayolning salomatligi qanchalik yaxshi bo'lsa, chaqaloqning sog'lom tug'ilish ehtimoli shuncha ko'p bo'ladi.